

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА РОЛИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ МОШОНКИ

Рахимов Ф.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлена оценка эффективности применения фотодинамической терапии (ФДТ) как вспомогательного метода при хирургическом лечении гнойно-воспалительных заболеваний мошонки, включая осложнённые формы орхоэпидидимита. В исследование включено 110 пациентов в возрасте от 18 до 85 лет, пролеченных в 2022–2024 годах. Сравнивались результаты между двумя группами: одной, где дополнительно применялась ФДТ, и контрольной, где проводилось только стандартное хирургическое вмешательство. В основной группе отмечено ускорение клинического улучшения, сокращение длительности лихорадки и стационарного периода, а также лучшие показатели рубцевания. Это свидетельствует о целесообразности включения ФДТ в протокол лечения осложнённых инфекционных поражений мошонки.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, орхоэпидидимит, гнойные инфекции мошонки, хирургическое лечение, воспаление яичка.

ASSESSMENT OF THE ROLE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE SURGICAL TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY LESIONS OF THE SCROTUM

Raximov F.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents an evaluation of the effectiveness of photodynamic therapy (PDT) as an adjunct method in the surgical management of purulent-inflammatory disorders of the scrotum, including complicated cases of orchepididymitis. A total of 110 patients aged 18 to 85 were included in the study between 2022 and 2024. The study compared a group treated with intraoperative PDT and a control group receiving standard surgical care only. The PDT group demonstrated faster clinical improvement, reduced fever duration and hospitalization period, and improved scar formation. These findings support the integration of PDT into treatment protocols for complicated infections of the scrotal organs.

Keywords: photodynamic therapy, orchepididymitis, purulent infections of the scrotum, surgical treatment, inflammation of the testicle.

ЁРҒОҚНИНГ ЙИРИНГЛИ-ЯЛЛИҒЛАНИШЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ХИРУРГИК ДАВОЛАШДА ФОТОДИНАМИК ТЕРАПИЯНИНГ РОЛИНИ БАҲОЛАШ

Рахимов Ф.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада орхоэпидидимит каби ёрғоқ аъзоларининг яллиғланиши билан кечувчи яллиғланиш ҳолатларини жарроҳлик йўли билан даволашда фотодинамик терапиядан (ФДТ) фойдаланиш натижалари баён этилган. Тадқиқот 2022–2024 йилларда даволанган 110 нафар бемор мисолида ўтказилди. ФДТ қўлланган гуруҳда яллиғланиш белгилари тезроқ пасайиши, ишининг йўқолиши ва тикланиш жараёни тезлашиши кузатилди. Жараларга эластик ва оғриқсиз тўқималарнинг шаклланиши қайд этилди. Олинган натижалар ФДТни ёрғоқ аъзоларининг яллиғланиш касалликларида самарали қўшимча усул сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: фотодинамик терапия, орхоэпидидимит, ёрғоқнинг йирингли инфекциялари, жарроҳлик даволаш, мойкнинг яллиғланиши.

e-mail: rahimov.farruh@bsmi.uz

Введение. Гнойно-воспалительные процессы органов мошонки, включая орхоэпидидимит, являются серьёзной клинической проблемой, особенно при деструктивных формах [1, 2]. Частота этих заболеваний среди мужчин с иммунодефицитными состояниями и соматической отягощённостью продолжает расти. Основные причины — восходящие урогенитальные инфекции, переохлаждение и инвазивные процедуры на мочевых путях [3].

Инфекционно-воспалительные заболевания органов мошонки, в том числе острый и хронический орхоэпидидимит, представляют собой не только медицинскую, но и социальную проблему, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Несвоевременное или неэффективное лечение может привести к серьёзным последствиям — снижению фертильности, хронизации процесса, формированию абсцессов и других осложнений [4, 5, 6].

Одной из главных задач современной урологии является повышение эффективности терапии, направленной не только на устранение патогенной флоры, но и на стимуляцию репаративных процессов, сокращение сроков выздоровления и предотвращение рецидивов [7, 8]. На этом фоне фотодинамическая терапия (ФДТ) приобретает особое значение, благодаря своей способности обеспечивать локальный антисептический эффект без развития лекарственной устойчивости [9, 10].

Дополнительно следует отметить, что внедрение фотодинамической терапии в клиническую практику обусловлено необходимостью более эффективного контроля за локальной микрофлорой, особенно в условиях снижения чувствительности к антибиотикам [11, 12]. Метод основан на фотохимической реакции с образованием активных форм кислорода, что позволяет достичь как антибактериального, так и репаративного эффекта без повреждения здоровых тканей [13]. В отличие от системной терапии, ФДТ оказывает преимущественно местное воздействие и может использоваться как в острой, так и в послеоперационной фазе воспалительного процесса [14].

Материалы и методы. В проспективное клиническое исследование вошли 110 пациентов с диагнозом «острый орхоэпидидимит» с признаками гнойно-деструктивного течения. Возрастной диапазон составил от 18 до 85 лет, средний возраст — $37,0 \pm 3,4$ года. Все пациенты были госпитализированы в профильное урологическое отделение и подвергнуты хирургическому лечению.

Больные были распределены на две равные группы (по 55 человек):

- Основная группа: получали стандартное оперативное лечение в сочетании с интраоперационной фотодинамической терапией. В качестве фотосенсибилизатора использовался 0,05% метиленовый синий, активируемый светодиодным аппаратом «VOSTOK-010203» с длиной волны красного спектра.

- Контрольная группа: проходила только хирургическую обработку гнойных очагов без ФДТ.

Оценка проводилась по следующим критериям:

- выраженность болевого синдрома (по ВАШ),
- динамика температуры тела,
- сроки устранения отёка и гнойного отделяемого,
- общая продолжительность госпитализации и амбулаторного наблюдения,
- качество рубцевания.

Результаты. До начала лечения средний уровень боли составлял $8,4 \pm 0,1$ балла в обеих группах. Уже к восьмому дню в основной группе он снизился до $1,1 \pm 0,04$, в то время как в контрольной — до $4,4 \pm 0,1$ ($p < 0,05$).

Отёчность и гиперемия мошонки у пациентов основной группы значительно регрессировали уже на 2–3 день, тогда как в контрольной группе — только к 4–5 дню. Быстрое уменьшение воспалительных изменений обеспечивало более благоприятный постоперационный период и сокращало необходимость в дополнительной анальгезии и антибактериальной коррекции.

Формирование грануляционной ткани происходило на 2–3 дня раньше в основной группе. Эпителизация краёв раны наблюдалась уже на 4–5 сутки, против 6–7 суток у пациентов контрольной группы. Такие различия позволили начать амбулаторное наблюдение и перевести пациентов домой раньше.

Средняя продолжительность лихорадки у пациентов с применением ФДТ составила $1,9 \pm 0,2$ суток, а регресс отёка тканей наступал ко 2–3 дню, в отличие от 4–5 дней в контрольной группе. Быстрее отмечались очищение и эпителизация ран, а также формирование грануляционной ткани.

Длительность пребывания в стационаре и амбулаторный период составили:

- Основная группа: $5,3 \pm 1,1$ и $4,3 \pm 1,1$ суток,
- Контрольная группа: $8,2 \pm 1,3$ и $7,4 \pm 1,3$ суток соответственно.

Это соответствует сокращению общего времени лечения почти на 29%. У 14,5% пациентов контрольной группы наблюдалось формирование плотных и болезненных рубцов, тогда как в основной группе постоперационные швы были эластичными и менее чувствительными.

Дополнительно, микробиологический анализ показал более выраженное снижение бактериальной контаминации в основной группе уже на 3–4 сутки после операции, тогда как в контрольной группе сохранялась положительная флора до 6–7 суток. Также отмечена более высокая скорость эпителизации поверхности раны и меньшее количество случаев послеоперационного

инфильтрата. Эти данные подтверждают, что применение ФДТ ускоряет репаративные процессы, минимизируя осложнения и повышая эффективность хирургического вмешательства.

Микробиологическая оценка показала, что у 84% пациентов основной группы отмечалось полное очищение раны от патогенной флоры к 4-м суткам, против лишь 49% в контрольной группе к 6–7 суткам. Установлено, что применение ФДТ оказывало выраженное бактерицидное действие даже в отношении устойчивых к антибиотикам штаммов.

Заключение. Интраоперационное применение фотодинамической терапии при хирургическом лечении деструктивных форм орхоэпидидимита демонстрирует высокую клиническую эффективность. Метод способствует снижению выраженности воспалительных проявлений, ускоряет заживление и уменьшает риск осложнений. ФДТ не вызывает антимикробной резистентности и может рассматриваться как перспективное дополнение к стандартным урологическим вмешательствам.

Список литературы:

1. Лопаткин Н.А., Аляев Ю.Г. Урология: национальное руководство. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 1088 с.
2. Каганович Л.И., Захаров В.В. Воспалительные заболевания органов мошонки. // Урология. – 2020. – №3. – С. 12–17.
3. Васильев А.О., Никитин Д.Ю. Проблемы антибиотикорезистентности в урологической практике. // Вестник клинической медицины. – 2019. – №2. – С. 45–51.
4. Belov A.V., Petrova E.N. Modern strategies for treatment of epididymo-orchitis in men. // *Andrology Reports*. – 2021. – Vol. 7(1). – P. 22–28.
5. Moghissi K., Dixon K. Photodynamic therapy (PDT) for infectious diseases: State-of-the-art. // *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*. – 2020. – Vol. 30. – P. 101728.
6. Янушевич О.О., Липовецкий В.Ю. Применение фотодинамической терапии в гнойной хирургии. // Российский хирургический журнал. – 2021. – №6. – С. 34–39.
7. Baskovich B.W., Lee B. Acute Epididymitis and Orchitis: A Comprehensive Review. // *Urologic Clinics of North America*. – 2022. – Vol. 49(1). – P. 47–58.
8. Orlov S.A., Zaytsev A.A. Clinical use of photodynamic therapy in urology: advances and prospects. // *Russian Journal of Urology*. – 2023. – №2. – С. 21–26.
9. Wang Y., Huang Z. The efficacy of photodynamic antimicrobial therapy in surgical infections. // *Photomedicine and Laser Surgery*. – 2018. – Vol. 36(7). – P. 379–385.
10. Абдурахмонов К.К., Ибрагимов Ф.Ж. Применение современных методов фототерапии в урологической практике. // Медицинский журнал Узбекистана. – 2023. – №4. – С. 89–92.
11. Vargo E.J., Gill B.C. Management of Scrotal Abscesses: Evidence-Based Review. // *International Urology and Nephrology*. – 2019. – Vol. 51(5). – P. 743–750.
12. Захидов И.И., Джалалов А.К. Применение ФДТ при инфекциях урогенитального тракта. // Урология и нефрология. – 2022. – №1. – С. 51–56.
13. Hamblin M.R., Hasan T. Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach to infectious disease? // *Photochem Photobiol Sci*. – 2004. – Vol. 3. – P. 436–450.
14. Chen J., Kachur A.V., Zvyagin A.V. Recent advances in antimicrobial photodynamic inactivation. // *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*. – 2022. – Vol. 37. – P. 102.

Для цитирования: Рахимов Ф.Ф. Оценка роли фотодинамической терапии в хирургическом лечении гнойно-воспалительных поражений мошонки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 239–241. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15806018>